

Tipo de artículo: Artículo original
Recibido: 14/03/2023
Aceptado: 15/08/2023

Juegos para el desarrollo motriz en los niños de cinco a seis años

Games for the development motor in the children of five to six years

M.Sc. Tania Hernández Díaz¹, Dra. C. Idania Blanco Cepero² Lic. Suanly Larrinaga Correoso³, Lic. Yenia Pérez Pérez⁴

¹ Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Cuba. Email: thdiaz@uclv.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9793-1845>..

² Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Cuba. Email: iblanco@uclv.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-00025894-6291>

³ Dirección Municipal de Deportes de Santa Clara, Cuba. Email: suanlylarrinagacorreoso@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-7583-3283>.

⁴ Dirección Municipal de Deportes de Santa Clara, Cuba. Email: yeniapperez@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-2052-0049>.

* Autor para correspondencia: thdiaz@uclv.cu

Resumen

El juego es un medio para organizar a los niños de la primera infancia y una vía para educarlos integralmente durante las actividades físicas; asimismo es una actividad desarrolladora por lo que implica su necesaria inclusión en el proceso docente educativo, en este sentido la presente investigación tuvo como objetivo diseñar juegos para el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años del Círculo Infantil “Pequeñines del Escambray” municipio Manicaragua. Asociado a lo anterior se ofrece una herramienta eficaz para el personal encargado de la Primera Infancia, si se tiene en cuenta la integración de todas las áreas de conocimiento. La aplicación de métodos y

técnicas de la investigación científica permitió ofrecer vías de solución para las educadoras en función del fin propuesto, entre los que figuran los métodos analítico sintético; inductivo deductivo; análisis documental, la observación no participante, la encuesta, la entrevista y el criterio de usuarios, asimismo los métodos estadísticos matemáticos, la distribución empírica de frecuencia. Entre los principales resultados se refleja el conocimiento alcanzado por la maestra y la auxiliar en cuanto a la diversidad de juegos que pueden elaborarse dirigidos al desarrollo motriz de los niños de la Primera Infancia.

Palabras Claves: juego, educación infantil, actividad, desarrollo motriz

Abstract

Play is a means to organize children in early childhood and a way to educate them comprehensively during physical activities; It is also a developmental activity, which implies its necessary inclusion in the educational teaching process. In this sense, the objective of this research was to design games for the motor development of children aged five to six years from the "Pequeñines del Escambray" Children's Center in the municipality. Manicaragua. Associated with the above, an effective tool is offered for the personnel in charge of Early Childhood, if the integration of all areas of knowledge is taken into account. The application of methods and techniques of scientific research made it possible to offer solutions for educators depending on the proposed goal, among which are synthetic analytical methods; inductive deductive; documentary analysis, non-participant observation, survey, interview and user criteria, also mathematical statistical methods, empirical frequency distribution. Among the main results is reflected the knowledge achieved by the teacher and the assistant regarding the diversity of games that can be developed aimed at the motor development of Early Childhood children.

Keywords: game, early childhood education, activity, motor development

Introducción

Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible. Las primeras interacciones corporales con el bebé están impregnadas del espíritu lúdico: las cosquillas, los balanceos, esos juegos de crianza de los que habla Mena, C. P., Flores, C. B., Arteaga, P. E., Saldaña, D., & Navarrete, E. L. (2021).

Al mismo tiempo es comúnmente conocido por ser la principal actividad que caracteriza la etapa, pues supone una manera espontánea y natural de aproximación a la realidad, como señalan Bernate, J. A. (2021) y Castro, E. I. (2022) y, en definitiva, un modo de socialización con la cultura. Aspecto con el cual se coincide ya que en el proceso de adquisición de las habilidades según del desarrollo mostrado por los niños en una determinada etapa, van logrando otras de mayor complejidad.

Desde hace algunos años se han realizado estudios que evidencian diferencias y similitudes entre las formas de juego infantil de diversas culturas, Pacheco, J. C (2022). Las variaciones en las actitudes hacia el juego existentes entre las culturas y las subculturas, se explican en función de los valores culturales sobre la infancia y las relaciones con el mundo, García, M (2022). Pero con independencia de la cultura en la que crezcan, resulta indudable que todos los niños se encuentran envueltos en dinámicas lúdicas, es un patrón universal.

Diversos autores, entre ellos Chávez, Z. R. M., Espinoza, A. R. F., Espino, A. M. E., Melgarejo, R. M. A., Chávez, R. M., & Guerrero, O. I. C. (2021) realizan una evaluación sobre la influencia que ejerce el juego, considerada estrategia didáctica en el desarrollo motriz de los niños 3 y 4 años de la primera infancia, donde se aplica un test de Desarrollo Motriz Grueso (TGMG-2) logrando mejorar de manera significativa el desarrollo motriz en relación a las habilidades de locomoción y control de objetos.

En ese mismo sentido Quito, AL (2021) y Toriz, APR y Zaldívar, MA(2021) también destacan que se puede apreciar, el juego constituye la base del desarrollo motriz ya que ocupa un lugar central en sus vidas. También en otro sentido los autores Nieves, MD., Domínguez, A y Rodríguez, UB (2020) señalan que el juego desempeña un papel de gran importancia en las actividades de carácter físico-recreativas en la formación del niño.

En la literatura que se orienta y prepara a las maestras de la infancia preescolar, el programa de educación preescolar actual se estructura por ciclos, aunque los logros medibles se esperan por año de vida, los objetivos del mismo han sido creados para ser alcanzados en cada ciclo, de igual manera se integran los contenidos referidos a las diferentes áreas de desarrollo; sin embargo, se presentan perfectamente integrados al instrumentar su aplicación en la institución. Agrelo, O., et al. (2013)

Por otra parte, la realidad observable en los niños de cinco a seis años del C/I “Pequeñines del Escambray” municipio Manicaragua arroja deficiencias en la coordinación, ritmicidad del movimiento, es decir un desfase motriz al ejecutar la cuadrupedia invertida, el escalar, el atrape al rebote, habilidades que deben estar consolidadas en estas edades ya que sus movimientos eran torpes, las ejecuciones de las actividades no eran eficaces y cuando se les presentaba un reto motriz se les dificultaba realizar ajustes de patrones de movimiento ante los problemas planteados en las sesiones de Educación Física (EF), ya que existen limitadas actividades lúdicas que contribuyan al desarrollo motriz. Por lo que el objetivo de la presente investigación es: diseñar juegos para el desarrollo motriz

de los niños de cinco a seis años del Círculo Infantil “Pequeñines del Escambray” municipio Manicaragua.

La importancia del presente estudio estriba en la concepción de los juegos ante los retos del nuevo currículo del preescolar, constituyendo una fuente de estudio para el desarrollo integral en la infancia preescolar desde la dimensión motricidad, ante los crecientes desafíos que se dirimen en la actualidad en las instituciones encargadas de la educación del niño desde edades tempranas.

Materiales y métodos

Se utilizó una población de 17 niños de la infancia preescolar (cinco a seis años), compuesta por ocho niñas y nueve niños del centro antes mencionado; otra población de diez personas que son informantes clave (cinco maestras de la enseñanza, dos auxiliares pedagógicas, dos metodólogas una del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y otra del Ministerio de Educación (Mined), del municipio de Santa Clara, de la Primera Infancia), así como también el profesor de EF del centro, los cuales brindaron la información correspondiente al conocimiento que poseían acerca del trabajo para el desarrollo motriz del ciclo.

La investigación se llevó a cabo utilizando como métodos del nivel teórico el analítico sintético; inductivo deductivo; que permitieron profundizar en el fenómeno estudiado a partir de la bibliografía general y especializada, así como arribar a conclusiones, realizar valoraciones y establecer relaciones entre los fundamentos teóricos y los elementos prácticos de la investigación.

La observación se realizó con el objetivo de valorar la realización de las actividades programadas de EF y determinar el comportamiento actual de las maestras y auxiliares de los niños de la Primera Infancia.

La encuesta se aplicó mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado a las maestras, las auxiliares y las metodólogas, con el objetivo de obtener criterios sobre la propuesta de los juegos para el desarrollo motriz de los niños, se empleó la observación no participante permitiendo el registro visual de lo que ocurre respecto a la situación real.

La entrevista se aplicó a las maestras, las auxiliares y las metodólogas con el objetivo de valorar las formas de trabajo según lo orientado en los programas de Educación Preescolar. El empleo de las técnicas participativas: la tormenta de ideas y posteriormente la reducción de listado para elaborar los juegos motrices.

El método estadístico matemático, la distribución empírica de frecuencias se utilizó con el objetivo de representar los resultados de las observaciones, la encuesta, la entrevista y la aplicación de las técnicas participativas.

Se aplicó además para su valoración, el criterio de usuarios a 10 informantes claves entre los que figuran cinco maestras, dos auxiliares, dos metodólogas de la enseñanza y el profesor de EF del centro. En ese sentido según Matos, C. (2006) son las opiniones que emiten los sujetos que se convierten en usuarios o beneficiarios directos de una propuesta, que por demás están o estarán responsabilizados con la aplicación de tales resultados en el futuro inmediato o mediato. Fueron evaluados los aspectos siguientes:

1. Fundamentación teórica de la propuesta de los juegos, para el desarrollo motriz.
2. Correspondencia de los juegos, que se proponen con las necesidades y potencialidades de los niños de estas edades.
3. Asequibilidad de los juegos, referidos al área de la motricidad.
4. Correspondencia de los juegos, con los objetivos propuestos.
5. Los juegos propuestos y las orientaciones metodológicas para su realización, como una herramienta para el trabajo de la maestra y la auxiliar para el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años.

Los aspectos debían ser evaluados en una escala de cinco valores (uno al cinco), donde cinco represente el máximo valor que se otorga a cada aspecto y uno, el valor mínimo. Asimismo, se utilizan técnicas participativas (tormenta de ideas) en un primer momento.

Resultados y discusión

Mediante los métodos científicos aplicados, el análisis documental permitió analizar los nuevos programas en perfeccionamiento del currículo del preescolar cubano, se consideró las orientaciones metodológicas y precisiones del Inder para (2023) y el Programas de EF Preescolar que actualmente se encuentran vigentes en las instituciones infantiles, documentos por donde se preparan las maestras en el desarrollo motriz de los niños del ciclo que se investiga, se constata que existen acciones aisladas en la dimensión educación y desarrollo de la motricidad, sin embargo, no ofrecen alternativas que sirvan de herramientas, para la integración de los contenidos desde la actividad programada de EF, con el resto de las dimensiones del programa, que logre un desarrollo del conocimiento en los pequeños. Tampoco se ejemplifican actividades estructuradas didácticamente

que respondan verdaderamente a un aprendizaje significativo en los niños de cinco a seis años de vida.

Se observaron siete actividades programadas de EF, durante seis meses con una frecuencia quincenal. Estas se desarrollaron en el Círculo Infantil “Pequeñines del Escambray.” En las mismas se observaron ocho indicadores con sus parámetros, que fueron evaluados en tres categorías: bien (B), regular (R) y mal (M).

Tabla # 1 Resultados de la observación a las actividades programadas de EF. (Diagnóstico Inicial)

Indicadores	Cant. de Actividad	Evaluación	%	Observaciones
1-Orientación de tareas motrices de las maestras hacia los niños	7	B	100	Evaluado de B
2-Condiciones adecuadas para las actividades.	4	B	57.1	Evaluado de R
	3	R	42.8	
3-Participación de las auxiliares en las actividades	3	R	42.8	Evaluado de M
	4	M	57.1	
4-Estado emocional de los niños	4	B	57.1	Evaluado de R
	3	R	42.8	
5-Utilización de medios y materiales por parte de los niños y las maestras	6	B	85.7	Evaluado de B
	1	R	14.2	
6-Métodos y procedimientos utilizados en las actividades	4	B	57.1	Evaluado de R
	3	R	42.8	
7-Nivel de desarrollo de los niños en la ejecución de las habilidades motrices básicas.	1	B	14.2	Evaluado de M
	3	R	42.8	
	3	M	42.8	
8-Correspondencia entre las actividades educativas y las actividades	7	B	100	Evaluado de B
Otros criterios.				

Haciendo un análisis profundo de los indicadores aplicados, se infiere que los de mayores dificultades según la observación, se manifiestan en el número 2, 3, 4, 6 y 7 dada por las limitadas condiciones para la realización de las actividades, ya que se ponderan la motricidad fina, en el aula, existe pobre participación de las auxiliares en las actividades motrices, poca creatividad en las actividades de juego para la motivación de los niños, pobre utilización de métodos y procedimientos y por ende limitado nivel de desarrollo motriz.

El desempeño de las docentes, respecto al desarrollo motriz con carácter lúdico se diagnostica limitado. Se evalúa en general de regular debido a las características del ciclo y los logros motores medibles en el mismo.

La entrevista fue realizada a las cinco maestras, dos auxiliares y al profesor de EF corroborando que la literatura por donde se preparan, aparecen acciones para el trabajo dirigido a la motricidad fina o gruesa, sin embargo, no están dirigidos al desarrollo motriz, tomando como referencias los componentes de la psicomotricidad donde todo el accionar del niño se manifiesta con el cuerpo en movimiento. En este sentido se ratifica la necesidad de la propuesta de juegos para el desarrollo motriz.

Los indicadores de mayores deficiencias, responden al 1, 2 y 3, referentes a si en las diferentes áreas de desarrollo en los Programas de Educación Preescolar; están bien definidas las actividades para favorecer el desarrollo motriz de los niños de 5-6 años; si en las orientaciones metodológicas en las diferentes áreas; están bien explicadas las formas que pueden favorecer el desarrollo motriz de los niños de 5-6 años y en las actividades lúdicas reflejadas en los programas, la motricidad de los niños les resultan aburridas (monótonas), estos resultados develan el limitado conocimiento de los docentes para lograr el desarrollo motor de los niños.

En el diseño de los juegos se tuvieron en cuenta los métodos e instrumentos aplicados en el diagnóstico, así como la participación activa de las maestras, las auxiliares, la metodóloga y la autora. Además de coincidir con el concepto dado por Jover, Prieto y Sánchez-Serrano (2017) al plantear que el niño aprende jugando en su entorno y logra valores al respetar las reglas, entre otros aspectos a tener en cuenta para la metodología de los juegos que se proponen.

Estructura de los juegos

Tema: se refiere al tema que se abordará en los juegos propuestos.

Objetivo: se determinan en correspondencia con el tema a que se refiere en cada uno de los juegos.

Contenido: se determina para cada juego y están en correspondencia con los objetivos que se persiguen, en función de lograr el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años.

Método: predominan aquellos que estimulen el pensamiento creador en la solución de los problemas que se presenten en relación con el tema a tratar, el desarrollo intelectual, socio afectivo, y motriz de los niños, la actividad productiva, conocimientos, sentimientos y actitudes.

Medios de enseñanza: materiales que apoyen la aplicación del método determinado para cada juego motriz, el ejercicio físico ya sea para la estimulación del pensamiento o para contribuir a la solución de problemas.

Conceptos: se tiene en cuenta según el juego a tratar y su transferencia en la vida cotidiana.

Procedimientos: se hará teniendo en cuenta la orientación progresiva y autónoma en el juego, y el empleo adecuado de los juguetes y medios materiales.

Evaluación: se hará en caso que sea necesario y se realizará de manera individual o grupal para poder conocer cómo avanza el proceso de aprendizaje.

Propuesta de los juegos

Objetivo general de la propuesta: Mejorar el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años de vida del Círculo Infantil “Pequeñines del Escambray” del municipio de Manicaragua

Los juegos van dirigidos de manera particular a los niños de cinco a seis años de vida del C/I “Pequeñines del Escambray” del municipio de Manicaragua. La máxima aspiración es que los mismos constituyan un material para el desarrollo motriz de los infantes.

JUEGO # 1 “El Espejo”

Objetivo: control emocional.

Edad: 5 -6 años

Cantidad de niños: todos

Medios: el ejercicio físico, espejo.

Conceptos: descubrir las diferentes posibilidades de movimientos que tiene el cuerpo.

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos y expresiones corporales

Organización: se forman dos o tres círculos grandes, con igual cantidad de niños, en posición de pie y orientados en la dirección de las manecillas del reloj.

Desarrollo: Se forman parejas. Frente a frente, uno de los dos se moverá lentamente intentando seguir la melodía y el otro le imitará como si fuera la imagen de un espejo. Después de un rato se intercambian los roles.

JUEGO # 2 “El Gallinero”

Objetivo: Experimentar sensaciones espaciales

Edad: 5-6 años

Cantidad de niños: todos

Medios: ejercicio físico, tiza o tela, pegamento, y balones.

Conceptos: descubrir las diferentes posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo.

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos y expresiones corporales.

Organización: dispersos, círculos

Desarrollo: Trazar con tiza o demarcar con una cinta en el piso un gran círculo; donde quede suficiente espacio en su interior para todos. Los niños están sentados fuera del círculo hasta que uno se levanta del piso, se sitúa en el medio y emite el sonido del cacareo de las gallinas. Así todos, uno detrás de otro, se van colocando dentro del círculo, emitiendo el mismo sonido.

Cuando todos los niños están dentro del círculo, se agarran entre ellos formando una gran masa y lanzan un enorme “cacareo” colectivo.

Variantes

- Hacer la actividad con diferentes sonidos de animales o medios de transportes.
- Se enseña una canción como “Los pollitos dicen...”. Mientras se canta caminar llevando el pulso (tiempos) con el paso, alrededor del círculo trazado en el piso.
- Cantar la canción y caminar llevando el pulso con el paso y las palmas, alrededor del círculo trazado en el piso.
- Ejecutar el pulso con balones. Cada niño/a se sienta dentro del círculo trazado en el piso, tomando un balón con ambas manos; se canta la canción y se ejecuta el pulso de la misma tocando con el balón una parte del cuerpo (hombros, muslos, rodillas, etc.).
- Sentados en el piso con las piernas separadas tocar el piso con el balón, adelante y a los lados. Cambiar la percusión en cada frase musical.

JUEGO # 3 “¿Quién ha explotado el globo?”

Objetivo: Percepción auditiva, orientación espacial, tiempo de reacción.

Edad: 5-6 años

Cantidad de niños: todos

Medios: ejercicio físico, globos

Conceptos: descubrir las diferentes posibilidades de orientación espacial que tiene el cuerpo.

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos y expresiones corporales.

Organización: círculos.

Desarrollo: Los niños que están alrededor del círculo se van pasando el globo o los globos, mientras uno que está en el medio con los ojos cerrados está atento a todos los movimientos del globo porque en un momento determinado un jugador lo hará explotar y él tendrá que adivinar quién lo ha explotado. Si lo acierta se intercambian los papeles y si no lo hace permanece otra vez dentro del círculo. Un jugador puede estar dentro del círculo como máximo dos veces seguidas.

JUEGO # 4 “Adivina y encuentra el objeto”

Objetivo: ejercitar la orientación espacial encontrando objetos y sonidos.

Edad: 5-6 años

Cantidad de niños: todos

Medios: ejercicio físico, objetos.

Conceptos: descubrir las diferentes posibilidades de orientación espacial que tiene el cuerpo.

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos y expresiones corporales.

Organización: los niños estarán sentados formando un círculo con los ojos cerrados; uno de ellos estará escondido imitando algún objeto o animal.

Desarrollo: la educadora seleccionará un niño/a y este se esconderá imitando algún objeto o animal, mientras que los demás estarán con los ojos cerrados esperando que la educadora les oriente que abran los ojos, luego les preguntará qué escuchan. El primer niño/a que logre responder saldrá corriendo a buscar donde está escondido dicho objeto.

JUEGO # 5 “Ten Mucha Vista”

Objetivo: Desarrollar la percepción visual, memoria inmediata (visual) y la atención.

Edad: 5-6 años

Cantidad de niños: todos

Medios: ejercicio físico.

Conceptos: memorizar las posibilidades de acciones motrices

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos y expresiones corporales.

Organización: parejas, dispersos

Desarrollo: Los participantes situados uno enfrente del otro, uno observa detenidamente durante al menos un minuto a otro. A continuación, se dan la espalda y el primero se tiene que cambiar alguna

parte de la ropa que lleva puesta (por ejemplo, subirse el pantalón); y realizar una acción motriz (ejemplo: sentarse, acostarse, flexionar una pierna) se mirarán nuevamente y la segunda tendrá que adivinar lo que este ha cambiado.

Variante: Al darse la espalda puede cambiar otra parte de la ropa y realizar un salto, agacharse, flexionar los brazos).

JUEGO # 6 “El Mirón”

Objetivos: Desarrollar la percepción visual, la coordinación óculo-manual, tiempo de reacción, la atención-concentración y los reflejos.

Edad: 5 -6 años

Medios: ejercicio físico, dos pelotas por grupo

Cantidad de niños: todos

Conceptos: descubrir las diferentes posibilidades de orientación espacial que tiene el cuerpo.

Procedimientos: experimentar formas, movimientos, ritmos

Organización: dispersos, círculo

Desarrollo: El juego lo inicia un niño, que tiene que pasar la pelota al primer jugador que mire a los ojos de un segundo niño. Al mismo tiempo otro, con otra pelota, está esperando que alguien la mire fijamente para así poderle pasar la pelota. Para dinamizar el juego es importante que los jugadores se impliquen y miren al que en ese momento tiene una de las pelotas. No se puede pasar al que no nos mire a los ojos, ni tampoco se puede estar todo el tiempo mirando al suelo.

Para la valoración de los juegos, se aplica el criterio de usuario, donde se evidencia el comportamiento de la evaluación entre los aspectos y la escala valorativa aportada por las maestras, las auxiliares, y la metodóloga. En ella se refleja la coincidencia en la aceptación de la propuesta. Se observa tendencia a la agrupación de los valores entre cuatro y cinco, lo que apunta hacia la aprobación de la propuesta de juegos, para el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años del C/I “Pequeñines del Escambray”.

Resultados de la encuesta realizada a las maestras, las auxiliares y las metodólogas, después de aplicada la propuesta juegos para el desarrollo motriz en los niños de cinco a seis años

Las maestras, las auxiliares y las metodólogas, expresan que después de aplicado los juegos han mejorado las relaciones entre ellos, que los niños han adquirido mayor nivel de independencia, son activos, y hasta capaces de planificar y organizar sus juegos, tienen mayor interrelación con los demás y mayor confianza en sí mismo. Han interiorizado que cualquier momento es propicio para el desarrollo motriz, para aumentar su alegría, idóneos a realizar también en el hogar, en el parque, en la playa.

Agregan además que por la falta de conocimientos teórico prácticos respecto a la dimensión educación y desarrollo de la motricidad, asimismo su práctica sistemática de forma lúdica, se ve limitado el desarrollo motriz, tampoco tenían una correcta orientación por parte del personal encargado de la enseñanza. Plantean que la imbricación de ambas motricidades facilita que los niños sean más competentes al jugar en su accionar diario, ya que poseían conocimiento y facilidad para la motricidad fina.

Revelan además la satisfacción recibida con los juegos desarrollados, ya que les brindaron sugerencias y alternativas de tareas a realizar en esta difícil dimensión como es la motricidad, se les ofrecieron ideas, bibliografías para la elaboración de materiales en el trabajo de diversas acciones motrices, además de su voluntad expresa en continuar las actividades programadas de EF con las exigencias del nuevo currículo en perfeccionamiento. Destacan también las condiciones que exigen la preparación adecuada del personal docente, su disposición, sensibilización e interés por las actividades que se realizarán; así como tener presente el desarrollo evolutivo del niño (edad, grado de madurez que posee).

Los aspectos debían ser evaluados por las maestras en una escala de cinco valores (uno al cinco), donde cinco represente el máximo valor que se otorga a cada aspecto y uno, el valor mínimo.

Entre los principales resultados presentados en la tabla # 2 se puede apreciar el comportamiento de la evaluación entre los aspectos y la escala valorativa aportada por los encuestados. En ella se refleja la coincidencia en la aceptación positiva de la propuesta. Se observa tendencia a la agrupación de los valores entre cuatro y cinco, lo que apunta hacia la aprobación de la la propuesta juegos para el desarrollo motriz de los niños en estudio.

Tabla # 2 Resultados de la escala valorativa aportada por los encuestados

ASPECTOS	1	2	3	4	5
Fundamentación teórica de la propuesta de Juegos para el desarrollo motriz en los niños de cinco a seis				x	

años					
Correspondencia de los juegos que se proponen con las necesidades y potencialidades de los niños de estas edades.					X
Asequibilidad de los juegos referidos a la dimensión Educación y desarrollo de la Motricidad.					X
Correspondencia entre el objetivo de lograr el desarrollo motriz y los juegos propuestos.				X	
Los juegos propuestos y las orientaciones metodológicas para su realización, como una herramienta en el trabajo de las maestras para el desarrollo motriz en los niños de cinco a seis años					X
Otros criterios.					

Las autoras consideran que tanto la propuesta de juegos, como en cualquier tipo de actividad del maestro con sus alumnos, debe primar en el juego y la capacidad perceptiva del docente. A modo de resumen se puede señalar que maestras, las auxiliares y las metodólogas ante los juegos, están llamados a desempeñar un rol orientador en los mismos.

Resultados del criterio de usuarios

En la pregunta número uno, que busca conocer si el efecto provocado por los juegos propuestos fue positivo en el desarrollo motriz de los niños, el 100% de los entrevistados consideran que sí y que resultan de gran ayuda para el desempeño en las actividades físicas. Se considera que en la propuesta se fundamenta una significación especial a la continua preparación de las docentes para asumir el reto de asegurar la formación de los niños.

Con relación a las ventajas que se alcanzan con la aplicación de estos juegos, las nueve entrevistadas, que representan el 100%, refieren que sí y hacen mención al nivel de conocimientos que pueden adquirir los niños y las docentes en lo referente a los elementos teórico prácticos del desarrollo motriz en estas edades preescolares.

Se refieren también a la motivación en la estimulación de los niños al aprender jugando, al elevar su estado emocional, regular su conducta, desarrollar cualidades morales y habilidades motrices correspondientes a estas edades, así como lograr una mayor comunicación maestra niño y niño-niño.

En relación a la consideración oportuna de generalizar dicha propuesta desde las edades tempranas, reflejada en la pregunta número dos, el 71.4 %, es decir, siete entrevistadas sí consideran oportuno y necesario generalizar la misma desde las edades tempranas, ya que es el ámbito más importante

donde transcurre el proceso de adquisición de las habilidades y capacidades motrices que contribuyen al desarrollo integral de los niños, de sus movimientos, sus emociones y sentimientos, sus cualidades morales para asegurar su formación, solamente dos entrevistadas que representan un 28.5 %, no creen necesaria esta propuesta desde las edades tempranas. No obstante, aún es necesario continuar profundizando en la temática para ofrecer recomendaciones más precisas.

En relación a las recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento de los juegos propuestos, ocho de las entrevistadas que representa el 86 % consideran acertados los juegos, y solo una, que representa el 14.2 %, plantea que se deben tener en cuenta más actividades prácticas, aspecto que se tuvo en cuenta para enriquecer los mismos, en lo que se adicionaron por cada juego, otras habilidades motrices.

Con los juegos realizados se logra implicar a las auxiliares, familias de los niños en la dimensión educación y desarrollo de la motricidad del nuevo currículo en perfeccionamiento, de este modo se mejora el desarrollo motriz de los mismos mediante las habilidades motrices básicas y capacidades físicas, se capacitan y asumen que no solo es la escuela la encargada de la educación y el trabajo con los niños, sino en su cotidianidad.

Conclusiones

A partir de lo expresado anteriormente se puede arribar a las siguientes conclusiones:

La utilización de los juegos para el desarrollo motriz de los niños de cinco a seis años favorecerá el desarrollo integral del infante en su accionar cotidiano, además de constituir una herramienta a utilizar por las docentes de poseer un material didáctico de guía para incentivar la creatividad e iniciativa en las actividades motrices.

El resultado de la aplicación del criterio de usuarios corrobora la importancia de los juegos propuestos para el desarrollo motriz de los niños de la Primera Infancia ya que lo mejoran mediante las habilidades motrices básicas y capacidades físicas.

Referencias

Agrelo, O., et al. (2013). *Lecturas de educación física preescolar y su didáctica*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. Recuperado de <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpdDnYThAhUQtlkKHV2dDIMQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F>

https://clasesvirtuales.ucf.edu.cu/pluginfile.php/36252/mod_folder/content/0/1.lecturas%2520de%2520educ_fis_preescolar.pdf?forcedownload%3D1&usg=AOvVaw17obK2asMw_eZzidNAHy2p

- Bernate, J. A. (2021). Revisión Documental de la Influencia del juego en el desarrollo de la Psicomotricidad. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 7(1), 171-198.
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Bernate%2C+J.+A.+%282021%29.+Revisi%C3%B3n+Documental+de+la+Influencia+del+juego+en+el+desarrollo+de+la+Psicomotricidad.+Sportis.+Scientific+Journal+of+School+Sport%2C+Physical+Education+and+Psychomotricity%2C&btnG..
- Castro Tuarez, E. I. (2022). *Los juegos motores como alternativa didáctica para mejorar el desarrollo motriz en los niños de tercer año de educación básica de la Escuela Blanca Villamarín Ortíz, cantón Montalvo Parroquia La Esmeralda, en el periodo 2022-2023* (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022).
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Castro+Tuarez%2C+E.+I.+%282022%29.+Los+juegos+motores+como+alternativa+did%C3%A1ctica+para+mejorar+el+desarrollo+motor+en+los+ni%C3%B1os+de+tercer+a%C3%B1o+de+educaci%C3%B3n+b%C3%A1sica+de+la+Escuela+Blanca+Villamar%C3%ADn+Ort%C3%ADz%2C+cant%C3%B3n+Montalvo+Parroquia+La+Esmeralda%2C+en+el+periodo+2022-2023+%28Bachelor%27s+thesis%2C+BABAHOYO%3A+UTB%2C+2022%29.&btnG.
- Chávez, Z. R. M., Espinoza, A. R. F., Espino, A. M. E., Melgarejo, R. M. A., Chávez, R. M., & Guerrero, O. I. C. (2021). El juego como estrategia didáctica para el desarrollo motriz. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 4937-4950.
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=El+juego+como+estrategia+did%C3%A1ctica+para+el+desarrollo+motriz.&btnG.
- Nieves, MD., Domínguez, A y Rodríguez, UB (2020). El juego como actividad físico-recreativa fundamental en la formación del niño. *Revista cía ol. 7, No. 2, Mes julio-diciembre, 2020.* Pág. 44-56. <http://revistaciaf.uclv.edu.cu/index.php/revista/article/view/107/599>.
- García, M. S. O. F. (2022). *Lecturas sobre el juego en la primera infancia*. Editorial Pueblo y Educación.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Lecturas+sobre+el+juego+en+la+primera+infancia.&btnG.

Mena Bastías, C. P., Flores Lueg, C. B., Arteaga González, P. E., Saldaña Espinoza, D., & Navarrete Troncoso, E. L. (2021). Juego en primera infancia: aproximación al significado otorgado por educadoras de párvulos1. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 12(1), 73-89.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Juego+en+primera+infancia%3A+aproximaci%C3%B3n+al+significado+otorgado+por+educadoras+de+p%C3%A1rvulos1&btnG.

Matos Columbié, C. (2006). El método de criterio de usuario. Su utilización en la investigación educativa. Guantánamo.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=El+m%C3%A9todo+de+criterio+de+usuario.+Su+utilizaci%C3%B3n+en+la+investigaci%C3%B3n+educativa&btnG

Pacheco Quezada, J. C. (2022). *Actividades lúdicas en el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de la Escuela de Educación Básica “21 de Abril” del cantón Riobamba, periodo lectivo 2021-2022* (Bachelor's thesis, Riobamba).

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Actividades+l%C3%ADicas+en+el+desarrollo+psicomotor+de+los+ni%C3%B1os+de+5+a%C3%B1os+de+la+Escuela+de+Educaci%C3%B3n+B%C3%A1sica+%E2%80%9C21+de+Abril%E2%80%9D+del+cant%C3%B3n+Riobamba&btnG

Quito Cano, A. L. (2021). *Actividad lúdica y desarrollo psicomotor en niños del nivel inicial de la IE Santa Rosa N° 20501-Barranca*, 2021.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Actividad+l%C3%ADica+y+desarrollo+psicomotor+en+ni%C3%B1os+del+nivel+inicial+de+la+IE+&btnG

Toriz, A. P. R., & Zaldívar, M. A. A. (2021). EL JUEGO SENSORIOMOTRIZ: UNA EXPERIENCIA PARA FAVORECER LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=EL+JUEGO+SENSORIOMOTRIZ%3A+UNA+EXPERIENCIA+PARA+FAVORECER+LAS+HABILIDADES+MOTRICES+B%C3%81SICAS.&btnG